

Caracterización fisicoquímica y propiedades funcionales de mezclas de harina de yuca, plátano macho y chapulín

P. Chávez-Mendoza¹, R. Carmona-García¹, A. Aguirre-Cruz², E. Herman y Lara¹, C.E. Martínez-Sánchez¹

¹ Coordinación de posgrado e investigación, Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja, No. 561, col. Predio del Paraíso, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.

² Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec, Av. Ferrocarril s/n, CD. Universitaria, Loma Bonita, Oaxaca, México, C.P. 68400, Circuito Central #200, colonia Parque industrial, Tuxtepec, Oaxaca, México C.P. 68301.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar características fisicoquímicas y propiedades funcionales de harinas y mezclas de harinas de yuca (*Manihot esculenta Crantz*), plátano macho (*Musa paradisiaca L.*) y chapulín (*Sphenarium purpurascens Ch.*). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las muestras estudiadas para color (*L=93.36 para harina de yuca y *L=48.39 para harina de chapulín), densidad aparente (0.49-0.62 g/cm³), humedad (9.57-12.68%), proteína cruda (el valor más alto de 15.68% para las mezclas) y ELN (valores más altos en la harina de yuca). En las harinas y mezclas el poder de hinchamiento incrementa conforme incrementa la temperatura. La harina de chapulín fue la que tuvo mayor capacidad emulsificante (3.31%). M1 y M2 presentaron mayor capacidad de formación de espuma (13.3 y 13.73 %). La información generada en esta investigación podría usarse para estudios adicionales sobre las mezclas para el desarrollo de nuevos productos alimenticios.

Palabras clave: *Musa paradisiaca*, harina, mezclas de harina.

Abstract

The aim of this research was to evaluate the physicochemical characteristics and functional properties of flours and mixtures of cassava (*Manihot esculenta Crantz*), banana (*Musa paradisiaca L.*) and grasshopper (*Sphenarium purpurascens Ch.*) flours. There were statistically significant differences between the samples studied for color (*L=93.36 for cassava flour and *L=48.39 for grasshopper flour), apparent density (0.49-0.62 g/cm³), moisture (9.57-12.68%), crude protein (the highest value of 15.68% for mixtures) and NFE (higher values in cassava flour). In flours and mixtures, the swelling power increases as the temperature increases. Grasshopper flour had the highest emulsifying capacity (3.31%). M1 and M2 had higher foaming capacity (13.3 and 13.73%). The information generated in this research could be used for further studies on mixtures for the development of new food products.

Key words: *Musa paradisiaca*, flour, flour mixtures.

Introducción

La yuca es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas extensamente cultivado en América, África y Oceanía por sus raíces con almidones de alto valor alimentario. El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un

producto básico y de exportación, constituye una fuente importante de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo. El plátano macho verde es una buena fuente de almidón resistente, fibra dietética y polifenoles; de ahí que haya interés en su producción [1]. Los insectos son un recurso alimenticio de considerable importancia en determinados cultivos, ya que son abundantes, relativamente fáciles de recolectar y, sobre todo, ricos en proteínas, de gran calidad por su composición de aminoácidos y otros nutrientes, como los ácidos grasos insaturados; Zhou y Han [2] mencionaron que las proteínas de los insectos son de buena calidad y alta digestibilidad. En México, el chapulín es el ortóptero más abundante y tiene una distribución geográfica muy amplia que incluye el centro, sur y oeste en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas y Tabasco. Las harinas de yuca, plátano macho y chapulín son alternativas para producir productos “gluten-free” porque no contienen gluten. Sin embargo, las características y el uso de las harinas para producir productos con características sensoriales aceptables dependen de las propiedades funcionales de las harinas [3]. El color es un factor importante para la aceptabilidad inicial por parte de los consumidores que seleccionan productos alimenticios en función de sus expectativas emocionales. Hacer que el color de las harinas sea similar a las expectativas de los consumidores puede afectar la aceptación de los alimentos y las puntuaciones de gusto. El color de la harina de trigo puede ser un indicador confiable de la calidad de la harina. La pigmentación café del chapulín se debe principalmente a la melanina presente en los insectos [4]. Por lo tanto, este estudio investigó las características fisicoquímicas y propiedades funcionales de mezclas de harinas de yuca, plátano y chapulín para producir una serie de botanas extruidas para estudios posteriores.

Metodología

Materias primas

Las raíces de yuca (*Manihot esculenta Crantz*) y el fruto verde de plátano macho (*Musa paradisiaca L.*) fueron suministradas por productores locales de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mientras que los chapulines (*Sphenarium purpurascens Ch.*), fueron obtenidos en un mercado local en estado natural.

Elaboración de harinas crudas y formulación de mezclas

Las harinas de yuca y plátano macho fueron obtenidas siguiendo la metodología de Pérez y Pacheco [5]. La harina de chapulín se obtuvo secando los chapulines en un secador de bandejas a 65° C durante 24 horas, posteriormente fueron sometidos a molienda. Las harinas así obtenidas y tamizadas, fueron envasadas en bolsas al vacío y se almacenaron a temperatura ambiente. Se formularon 4 mezclas como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Formulación de mezclas de harinas de yuca, plátano macho y chapulín.

Mezcla	Concentración (%)		
	Yuca	Plátano macho	Chapulín
M1	65	20	15
M2	70	20	10
M3	80	10	10
M4	85	10	5

Caracterización fisicoquímica y composición química

La densidad aparente se determinó según Gujska & Khan [6] y el color de acuerdo al Hunter Lab Manual (2001). En este último caso se registraron los valores de L* (luminosidad), a* (posición de la muestra en el eje rojo-verde) y b* (posición de la muestra en el eje azul-amarillo), a partir de los cuales se calcularán los valores de Cromaticidad (C*), ángulo Hue (h°) y la diferencia total de color (ΔE). Para la determinación de la composición química de las harinas y mezclas se siguió la metodología descrita por la AOAC [7], evaluando el contenido de humedad (N° 925.09), cenizas (N°

923.03), proteína cruda (N° 954.01), grasa cruda (N° 920.39), fibra cruda (N°962.09) y extracto libre de nitrógeno por diferencia. Todos los análisis se realizaron por triplicado.

Propiedades funcionales

El índice de solubilidad y poder de hinchamiento se determinaron según Anderson et al. [8]. La capacidad de retención de agua (CRA) y capacidad de retención de aceite (CRAC) se evaluaron de acuerdo al método de Larrauri et al. [9]. La capacidad de emulsificación (CE) se determinó mediante el procedimiento de Yasumatsu et al. [10]. La capacidad de formación de espuma (CFE) y la estabilidad de la espuma (EE) se midió de acuerdo con Bencini [11]. Los volúmenes de espuma se registraron a intervalos de tiempo de 10, 15, 30, 45, 60 y 120 min para estudiar la EE de las muestras.

Análisis estadístico

Los resultados se analizaron con un análisis de varianza de una vía (ANOVA) y las diferencias entre las medias se calcularon mediante una prueba de Tukey con un nivel de confianza del 95%. Todos los análisis se realizaron utilizando Statistica ver. 10.0 software (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EE. UU.)

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica

En la figura 1 se observan las harinas y mezclas obtenidas. El color es un atributo principal que influye en la aceptación o rechazo de alimentos. Todas las harinas mostraron diferencia significativa ($p < 0.05$). La harina de yuca y plátano macho mostraron un valor de luminosidad de $L^* = 93.36$ y 86.36 respectivamente, con una coloración blanquesina, esto debido a su alto contenido de almidón; La harina chapulín mostró un valor de luminosidad de $L^* = 48.39$, con una coloración marrón que se atribuye a la melanina [8].

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de harinas y mezclas

	Yuca	Plátano macho	Chapulín	M1	M2	M3	M4
Densidad aparente (g/cm ³)	0.68±0.01 ^c	0.69±0.01 ^c	0.49±0.01 ^d	0.62±0.01 ^a	0.63±0.01 ^{ab}	0.65±0.01 ^b	0.62±0.01 ^a
Color							
L*	93.36±0.31 ^f	86.36±0.09 ^a	48.39±0.23 ^b	83.26±0.86 ^c	85.54±0.69 ^a	87.57±0.16 ^d	89.49±0.34 ^e
a*	0.08±0.02 ^b	1.59±0.07 ^a	9.47±0.08 ^e	2.47±0.41 ^d	1.90±0.13 ^a	1.74±0.12 ^a	0.98±0.16 ^c
b*	8.27±0.13 ^b	7.26±0.21 ^a	11.47±0.20 ^c	6.86±0.74 ^a	6.79±0.47 ^a	7.41±0.27 ^a	7.43±0.25 ^a
C*	8.27±0.13 ^b	7.43±0.21 ^a	14.88±0.15 ^c	7.29±0.82 ^a	7.05±0.46 ^a	7.61±0.27 ^{ab}	7.49±0.26 ^a
h°	89.42±0.16 ^f	77.62±0.51 ^a	50.45±0.60 ^b	70.29±0.03 ^c	74.37±0.02 ^d	76.77±0.02 ^a	82.53±0.02 ^e
ΔE	10.56±0.16 ^b	15.49±0.03 ^a	53.68±0.20 ^f	18.23±0.86 ^e	16.06±0.58 ^a	14.53±0.13 ^d	12.86±0.24 ^c

*Los resultados representan el promedio de seis determinaciones ± DE
Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa a $p < 0.05$

El valor de a^* (0.08, 1.59 y 9.47) muestra que las harinas tienen una tendencia hacia un tono rojo, mientras que el valor de b^* (8.27, 7.26 y 11.47) se identifica con una tendencia hacia una coloración amarilla; C^* (8.27, 7.45 y 14.88) indica baja saturación de color, y h° para harina de plátano y yuca (89.42 y 77.62) localiza la región amarilla, la harina de chapulín (50.45) lo posiciona en la región naranja; y en comparación con el patrón blanco, presentaron una ΔE de 10.56, 15.49 y 53.68 respectivamente. La diferencia total de color de las harinas sobre las mezclas, se observa que las harinas de yuca y plátano macho son quienes tienen mayor influencia en el color de las mezclas debido a que se encuentran en mayor proporción, sin embargo, entre mayor sea la concentración de harina de chapulín la diferencia total de color aumenta. Las densidades aparentes de las harinas

oscilan entre 0.49 y 0.69 g/cm³, como se muestra en la Tabla 2. La densidad aparente es la propiedad tecno-funcional que relaciona la masa con el volumen ocupado por la harina, incluyendo el volumen de las partículas y los espacios disponibles entre ellas.

Figura 1. Imágenes de las harinas y mezclas obtenidas: a) yuca; b) plátano macho; c) chapulín; d) M1(65/20/15); e) M2(70/20/10); f) M3(80/10/10); y g) M4(85/10/5).

Composición química

La composición proximal de las harinas se muestra en la tabla 3. Todas las harinas incluidas las mezclas tenían un contenido óptimo de humedad, similar a los determinados en productos comerciales similares, como harinas de trigo y arroz [12]. La harina de yuca mostró un contenido de humedad de 10.74, plátano macho 9.57 y chapulín 12.68% siendo así diferentes estadísticamente e inferior al máximo (15%) permitido en las harinas según NOM-147-SSA1-1996 [13] para evitar la proliferación de microorganismos y aumentar la vida de anaquel. El contenido de cenizas determinado para el chapulín 9.75% es superior al reportado en *S. purpurascens* (2,31-3%) [14]. Estas diferencias podrían deberse a las etapas de desarrollo, alimentación y origen de los insectos y los métodos de medición. El contenido de cenizas para la harina de yuca (1.97%) y plátano macho (2.55%) no mostraron diferencia significativa ($p < 0.05$). El contenido de fibra cruda (1.18%) del plátano macho se encuentran dentro de valores anteriormente reportados 1.13-9.37% [12]. El contenido proteico de harina de chapulín (44.89%), es considerado un recurso alimentario de gran importancia por su contenido en aminoácidos esenciales (Leucina, lisina, valina y tirosina) comparado con otras fuentes de proteína como carnes rojas y huevo. El extracto libre de nitrógeno (ELN) de la harina de plátano macho (80.51%) fue comparable al de la yuca (83.55%) mientras que el chapulín tenía menos porcentaje (16.72%) en comparación.

Tabla 3. Composición química (% en base seca) de las harinas.

Componente	Yuca	Plátano macho	Chapulín
Humedad	10.74 ± 0.18 ^b	9.57 ± 0.19 ^a	12.68 ± 0.21 ^c
Cenizas	1.97 ± 0.01 ^a	2.55 ± 0.06 ^a	9.75 ± 0.45 ^b
Grasa cruda	0.50 ± 0.05 ^a	1.50 ± 0.30 ^b	10.63 ± 0.37 ^c
Proteína cruda	1.14 ± 0.22 ^a	4.68 ± 0.34 ^b	44.89 ± 0.53 ^c
Fibra cruda	2.10 ± 0.20 ^b	1.18 ± 0.15 ^a	5.53 ± 0.33 ^c
ELN	83.55 ± 0.47 ^c	80.51 ± 0.31 ^b	16.72 ± 0.48 ^a

*Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE
Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa ($p < 0.05$)

La composición química proximal de las mezclas se muestra en la tabla 4. El contenido de humedad no presenta diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$), esto puede deberse a que el contenido de humedad de las harinas de yuca y plátano macho son similares y se encuentran en mayor proporción en las mezclas, por lo tanto, el contenido de harina de chapulín no tiene influencia significativa. El contenido de cenizas disminuye conforme disminuye la concentración de harina de chapulín, las mezclas M2 y M3 se diferencian por el contenido de harina de plátano macho, el cual tiene mayor contenido de cenizas que la harina de yuca. El contenido de grasa y proteína se ve directamente afectado por la concentración de harina de chapulín que poseen las mezclas. La composición química será determinante en las características estructurales y funcionales de las harinas, condicionándolas, a que puedan ser agregados a un alimento en particular.

Tabla 4. Composición química (% en base seca) de las mezclas de harinas.

Componente	M1 (65/20/15)	M2 (70/20/10)	M3 (80/10/10)	M4 (85/10/5)
Humedad	11.83 ± 0.21 ^a	11.28 ± 0.49 ^a	11.15 ± 0.09 ^a	11.15 ± 0.27 ^a
Cenizas	3.99 ± 0.05 ^d	3.05 ± 0.02 ^c	2.54 ± 0.03 ^b	2.03 ± 0.02 ^a
Grasa cruda	3.15 ± 0.09 ^c	2.25 ± 0.09 ^a	2.36 ± 0.06 ^a	0.72 ± 0.17 ^b
Proteína cruda	15.68 ± 0.38 ^a	14.97 ± 0.15 ^a	14.80 ± 0.52 ^c	12.80 ± 0.43 ^b
Fibra cruda	1.92 ± 0.15 ^a	2.14 ± 0.03 ^{ab}	2.59 ± 0.11 ^c	2.36 ± 0.04 ^{bc}
ELN	63.44 ± 0.29 ^a	66.31 ± 0.59 ^b	64.71 ± 0.52 ^a	70.85 ± 0.66 ^c

*Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE
Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa ($p < 0.05$)

Propiedades funcionales

En la figura 2 a 37 °C se observan bajos valores de poder de hinchamiento, sin embargo, al aplicar mayor temperatura (60, 70 y 80 °C) el poder de hinchamiento aumenta para el caso de la harina de yuca y plátano macho, así como en las mezclas, esto se debe principalmente a su contenido de almidón. El poder de hinchamiento de los almidones es una propiedad de su contenido de amilopectina, siendo la amilosa un diluyente e inhibidor del hinchamiento. Debido a lo anterior, la harina de yuca fue la que presentó mayor poder de hinchamiento (24.57 g agua/g harina a 90 °C), con 17% de amilosa. La harina de chapulín presenta un bajo poder de hinchamiento incluso al aumentar su temperatura debido a su bajo contenido de carbohidratos (26.62%) no presenta esa propiedad. Las mezclas a 37 °C no presentaron diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$). Al aumentar la temperatura a 60 °C se observa un aumento en el poder de hinchamiento siendo la harina de yuca quien aporta esta propiedad. A 90 °C no se observa diferencia significativa ($p < 0.05$) entre las mezclas M2, M3 y M4 debido a que están compuestas mayormente por harina de yuca y plátano macho.

Figura 2. Poder de hinchamiento de harinas y mezclas a diferentes temperaturas (°C)

La determinación de solubilidad de las harinas y mezclas (Figura 3) muestra que la harina de chapulín es mayormente soluble que las harinas de yuca y plátano macho, debido a su mayor contenido de proteínas hidrosolubles. Este hallazgo coincide con el reportado por Bußler et al. [15], que menciona que en las proteínas de los insectos aumentan su solubilidad conforme aumenta la temperatura, lo que puede atribuirse al debilitamiento de las interacciones entre proteínas y otros componentes, como los lípidos. La mayor solubilidad también se atribuye a la liberación de fragmentos péptidos más pequeños asociados con un aumento de grupos ionizables (amino/carboxilo), que interactúan con moléculas de agua y mejoran la hidratación de proteínas. Para las harinas de yuca, plátano macho y mezclas que presentan mayor contenido de carbohidratos, este incremento se da a partir de los 70 °C y se debe a que los gránulos hinchados del almidón permiten la exudación de amilosa.

Figura 3. Solubilidad de harinas y mezclas a diferentes temperaturas (°C)

Entre las mezclas se observa un comportamiento de solubilidad similar entre sí, sin embargo, existen diferencias significativas ($p < 0.05$). A una temperatura de 37°C M1 (65/20/15) presenta mayor solubilidad a diferencia de M4 (85/10/5) debido a su mayor contenido de harina de chapulín, las mezclas M2 (70/20/10) y M3(80/10/10) no presentan diferencia significativa ($p < 0.05$) ya que poseen la misma concentración de harina de chapulín. Una mayor capacidad de retención de agua en el caso de harina de yuca y plátano macho (figura 4) podría atribuirse a la presencia de una mayor cantidad de carbohidratos (almidón) y fibra. Chandra y Samsheer [16], también encontraron una mayor capacidad de absorción de agua para la harina de papa debido a un mayor contenido de almidón. La baja capacidad de retención de agua de la harina de chapulín probablemente se deba a que las temperaturas empleadas no provocaron la desnaturalización de las proteínas presentes, ya que la CRA está asociado a las proteínas y al perfil de aminoácidos que dependen de la conformación proteica, pH, temperatura, fuerza iónica y concentración de proteínas, así como el equilibrio hidrofílico-hidrofóbico de los aminoácidos en las moléculas de proteína presentes en la muestra [8].

Figura 4. Capacidad de retención de agua en harinas y mezclas a diferentes temperaturas (°C)

A 60 °C se observa que las mezclas con un mayor contenido de proteínas (M1 y M2) presentan menor CRA a diferencia del resto de las mezclas (M3 y M4) debido a que el aumento de temperatura en las proteínas puede provocar que la CRA disminuya por la disminución del número de enlaces

hidrógeno con el agua. Por otro lado, en las mezclas M3 y M4 con mayor contenido de harina de yuca y plátano macho se observa un descenso de la CRA a los 70 °C, esto podría deberse al fenómeno de gelatinización del almidón, debido a que la temperatura de gelatinización del almidón de yuca oscila entre 62 a 73 °C [17] el cual se encuentra en mayor proporción en las mezclas (80 y 85% respectivamente). A temperaturas 80 y 90 °C no se observa diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$) entre las mezclas M1 y M2; y son inferiores a las mezclas M3 y M4 quienes presentan mayor contenido de almidón debido a su concentración de harina de yuca y plátano macho. Por lo tanto, una mayor capacidad de retención de agua de estas harinas sin gluten les da la ventaja de ser utilizado como espesante en alimentos líquidos y semilíquidos (sopas y salsas) donde se requiere una buena interacción proteína-agua, ya que las harinas tienen la capacidad de absorber agua y se hinchan para mejorar la consistencia en los alimentos.

La CRAC se muestra en la Figura 5. No se encontraron diferencias significativas ($p < 0.05$) entre las mezclas a temperaturas 37 y 60 °C, con un valor promedio de 2.92 g / g, o entre las temperaturas 70, 80 y 90 °C, con un valor promedio de 2.71 g / g; CRAC en todas las harinas mostró una tendencia a disminuir con el aumento de temperatura.

Figura 5. Capacidad de retención de aceite de harinas y mezclas a diferentes temperaturas (°C)

Los valores de la capacidad de emulsificación (CE) se pueden ver en la Figura 6. Se observa diferencia significativa ($p < 0.05$) de la harina de chapulín (3.31%) respecto a las harinas de yuca (2.13%) y plátano macho (2.03%), esto debido a su mayor contenido en proteínas, sin embargo, los valores son menores a los reportados anteriormente (20.33%) [18], esto puede deberse a interacciones lípido-proteína, una mayor desintegración general de la proteína conduce a una mayor capacidad de emulsificación, caso similar ocurre en las mezclas, donde las proteínas presentes en la harina de chapulín interactúan con la matriz alimentaria de las harinas de yuca y plátano macho, reduciendo considerablemente su capacidad para formar emulsiones.

Figura 6. Capacidad emulsionante de harinas y mezclas

La capacidad de formación de espuma fue mayor ($P < 0.05$) en la harina de plátano macho que, en la harina de chapulín, esto puede deberse a la cantidad de grasa que posee la harina de chapulín porque esta propiedad está directamente relacionada con la concentración, estructura y solubilidad de las proteínas.

La estabilidad de la espuma es la disminución del volumen de la espuma con el tiempo. Este parámetro fue mayor ($P < 0.05$) en la harina de plátano macho en todos los tiempos evaluados (Tabla 4). En todas las harinas, la estabilidad de espuma se redujo a la mitad a los 30 min.

Tabla 4. Capacidad de formación y estabilidad de espuma de harinas y mezclas.

Harina	Volumen después de la agitación (mL)	% incremento de volumen	Volumen (mL) después del tiempo (Minutos)					
			10	15	30	45	60	120
Yuca	112±0.40 ^A	12±0.40	106.17±0.15 ^f	105±0.10 ^e	103.47±0.06 ^d	102.83±0.06 ^c	102.23±0.06 ^b	101±0.10 ^a
Plátano macho	116.5±0.20 ^E	16.5±0.20	111.8±0.10 ^f	109.57±0.06 ^e	108±0.10 ^d	106.33±0.15 ^c	104.47±0.15 ^b	103.4±0.10 ^a
Chapulín	102.93±0.06 ^D	2.93±0.06	101.23±0.06 ^f	101.1±0.00 ^e	100.93±0.06 ^d	100.53±0.06 ^c	100.3±0.00 ^b	100±0.00 ^a
M1	113.3±0.20 ^{BC}	13.3±0.20	108.97±0.06 ^f	107.37±0.21 ^e	106.33±0.15 ^d	105.23±0.15 ^c	103.23±0.06 ^b	101.8±0.10 ^a
M2	113.3±0.25 ^C	13.73±0.25	110±0.20 ^f	108.93±0.12 ^e	107.27±0.06 ^d	105.03±0.06 ^c	104.1±0.10 ^b	101.9±0.10 ^a
M3	112±0.50 ^A	12±0.50	107.23±0.31 ^f	106.3±0.26 ^e	104.77±0.25 ^d	103.8±0.20 ^c	102.83±0.21 ^b	101.37±0.15 ^a
M4	112.57±0.38 ^{AB}	12.57±0.38	107.9±0.10 ^f	106.07±0.06 ^e	105.03±0.06 ^d	103.9±0.10 ^c	102.17±0.06 ^b	101.03±0.06 ^a

*Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE
Letras minúsculas diferentes en la misma fila indican diferencia significativa a $p < 0.05$
Letras mayúsculas diferentes en la misma columna indican diferencia significativa a $p < 0.05$

Trabajo a futuro

Determinar la temperatura y la entalpía de Gelatinización (T_p y ΔH) de cada una de las muestras por medio de un Calorímetro Diferencial de Barrido y obtener el perfil de empastado. Para sugerir el uso de las mezclas en la elaboración de alimentos, ya sean extrudidos como pastas y botanas o por diferentes métodos.

Conclusiones

Se formularon 4 mezclas a partir de harinas de yuca, plátano macho y chapulín para su caracterización. Los resultados muestran la influencia que tiene la concentración de las diferentes harinas sobre las características fisicoquímicas, composición química y propiedades funcionales de las mezclas, elevado contenido de proteína cruda y carbohidratos, así como la aplicación de temperatura aumenta el poder de hinchamiento y la capacidad de retención de agua de las mismas, debido a su contenido de almidón. Al contrario, la capacidad de retención de aceite disminuye. Las harinas y mezclas presentaron pobres capacidades de emulsificación, así como de formación y estabilidad de espuma.

Referencias

- [1] E. Juarez-Garcia, E. Agama-Acevedo, S. Sáyago-Ayerdi, S. Rodríguez-Ambriz and L. Bello-Pérez, "Composition, digestibility and application in bread making of banana flour," *Plant Foods for Human Nutrition*, vol. 61, pp. 131–137, 2006.
- [2] D. Zhou J, Han D, "Proximate, amino acid and mineral composition of pupae of the silkworm *Antheraea pernyi* in China," *Journal of Food Composition and Analysis*, vol. 19, pp. 850–853, 2006.
- [3] A. Oladale and J. Aina, "Chemical composition and functional properties of flour from two varieties of tigernut (*Cyperus esculentus*)," *African Journal of Biotechnology*, vol. 6, pp. 2473–2476, 2007.

- [4] P. Wittkopp and P. Beldade, "Development and evolution of insect pigmentation: genetic mechanisms and the potential consequences of pleiotropy," *Seminars in Cell & Developmental Biology*, vol. 20, no. 1, pp. 65-71, 2009.
- [5] E. Pérez and E. Pacheco, "Características químicas, físicas y reológicas de la harina y almidón nativo aislado de *Ipomoea batatas*," *Acta Cient. Venez.*, vol.56, pp. 12-20, 2005.
- [6] E. Gujsk and, K. Khan, "Effect of Temperature on Properties of Extrudates from High Starch Fractions of Navy, Pinto and Garbanzo Beans," *J. of Food Sci.*, vol.55, pp. 466-469, 1990.
- [7] AOAC In: Horwitz W, Latimer GW (eds) *Association of official analytical chemists, official methods of analysis*, 18 th edn. AOAC International, Gathersburg. 2012.
- [8] R. Anderson, "Water Absorption and solubility and amylographic characteristic of roll cooked small grain product," *Cereal Chemistry*, vol. 59, pp. 265-269, 1982.
- [9] J. Larrauri, P. Rupbrez, L. Bravo and F. Saura-Calixto, "High dietary fibre powders from orange and lime peels: associated polyphenols and antioxidant capacity," *Food Research International*, vol.29, no. 8, pp.757-762, 1996.
- [10] K. Yasumatsu, K. Sawada, S. Moritaka, M. Misaki, J. Toda, T. Wada and K. Ishii, "Studies on the functional properties of food grade soybean products: whipping and emulsifying properties of soybean products," *Agricultural and Biol. Chem.*, vol. 26, pp.719-727, 1992.
- [11] M. Bencini, "Functional properties of drum-dried chickpea (*Cicer arietinum L.*) flours," *Journal of Food Science*, vol.51, pp. 1518-1526, 1986.
- [12] S. Patil and S. Arya, "Nutritional, functional, phytochemical and structural characterization of gluten-free flours," *Journal of Food Meas. and Ch.*, vol.11, no.3, pp. 1284-1294, 2017.
- [13] NOM-147-SSA1-1996, bienes y servicios. cereales y sus productos. harinas de cereales, sémolas o semolinas. alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. productos de panificación. disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
- [14] V. Melo-Ruiz, H. Sandoval-Trujillo and T. Quirino-Barreda, "Chemical composition and amino acids content of five species of edible Grasshoppers from Mexico," *Emirates Journal of Food and Agriculture*, vol. 27, no. 8, pp. 654-658, 2015.
- [15] S. Bußler, B. Rumpold and E. Jander, "Recovery and techno-functionality of flours and proteins from two edible insect species: meal worm (*Tenebrio molitor*) and black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae," *Heliyon*, vol. 2, no. 12, pp. 1-24, 2016.
- [16] S. Chandra and Samsher (2013). "Assessment of functional properties of different flours," *African Journal of Agricultural Research*, vol. 8, no. 38, pp. 4849-4852, 2013.
- [17] A. C. Eliasson (2004). "Starch in food: structure, function and applications,". Cambridge: Publishing Limited Woodhead, Cambridge, England.
- [18] A. Gravel and A. Doyen (2019). "The use of edible insect proteins in food: challenges and issues related to their functional properties," *Innovative food Science & Emerging Technologies*, <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2019.102272>.